

MILLIY G'OYA: FUQAROLIK JAMIYATI VA QADRIYATLAR TIZIMI

Shermuxammad Eshbekovich Ernazarov

O'zMU dotsenti

ANNOTATSIYA.

Maqolada milliy g'oya va demokratiyani rivojlantirish, xususan, milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish zarurligi hamda etnik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi masalalari haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: qadriyat, fuqarolik jamiyati meros, milliy g'oya, demokratiya, etnotarix.

ABSTRACT:

This article discusses the development of national ideology and democracy, particularly the necessity of understanding our national identity, studying the ancient and rich history of our homeland, and the harmony of ethnic, national, and universal values.

Keywords: values, civil society, heritage, national ideology, democracy, ethnohistory.

Mustaqillikka erishgan har bir davlatning ma'naviy poydevori mustahkam bo'lgandagina, u keng ko'lamda rivojlana oladi. Buning uchun esa ajdodlar ming yilliklar ichida yaratgan bebaho meros - xalq madaniyati an'alarini yana jonlantirish, taraqqiy ettirish va undan aql-idrok bilan foydalanish lozim bo'ladi. Biroq, ma'anviy merosini chuqur, har tomonlama o'rganmasdan turib, bu bebaho boylikni tiklash, ayniqsa, rivojlantirish aslo mumkin emas. Millatning ma'naviy o'zligini esa milliy ong, ruhiyat, an'alar, til, din, adabiyot, axloq, ilm-fan, ma'rifat kabi ma'naviy qadriyatlar vujudga keltiradi. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng eng dastlabki ishlardan biri tarixiy-ma'naviy qadriyatlarni tiklash bo'ldi.

Ijtimoiy tarixiy taraqqiyot jarayonida va hozirgi davrda ham jamiyatda ajdodlarimiz merosi hisoblangan xalq madaniyatiga alohida e'tibor bilan qarash muhim hisoblanadi. Mazkur muammoga diqqat jalb qilish uchun, eng avvalo, ilmiy, adabiy, qomusiy va boshqa manbalaridagi "xalq", "madaniyat" tushunchalariga izoh berish lozim. Agar mavjud manbalardagi bu atamaga oid turlicha izohlar umumlashtirilib,

qisqa bayon qilinsa, unda “xalq madaniyati” muayyan joyda, hududdagi aholi madaniyati; oddiy xalq va keng mehnatkash omma madaniyati; etnos (ya’ni urug‘, qabila, elat, millat)lar madaniyati kabi ma’nolarda tushuniladi. Aynan, etnos (ya’ni urug‘, qabila, elat, millat)lar madaniyati etnomadaniyat tushunchasiga ko‘proq to‘g‘ri keladi.

Milliy g‘oya - tom ma’noda O‘zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan barcha xalqlar, elatlar, millatlarning manfaatlarini umumiy tarzda ifodalaydigan mafkuradir. Boshqacha aytganda, u mamlakatimizda istiqomat qilayotgan, o‘zining O‘zbekiston fuqarosi ekanligidan cheksiz faxrlanadigan, iftixor tuyg‘ularini tuyadigan barcha xalqlar va millatlarning umumiy muddaolarini ifodalaydigan, ularning boshini biriktirib, jipslashtirib, bitta asosiy maqsadga undaydigan nuqtayi nazarlar, g‘oya va e’tiqodlar, bilimlar tizimi, majmuini tashkil etadi.

O‘zbekiston fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lida inson ongi va qalbi bilan bog‘liq bo‘lgan, uni isloh qilish, yangilash, ma’naviy-ruhiy “ta’mirlesh” kabi sermashshaqqat yo‘ldan bordi. Bu juda katta sabr-bardosh, siyosiy qudrat, siyosiy madaniyat va siyosiy iroda talab etadigan ijtimoiy zaruratdir. Shu bilan birga “Biz uchun fuqarolik jamiyati – ijtimoiy makon. Bu makonda qonun ustuvor bo‘lib, u insonning o‘z-o‘zini kamol toptirishiga monelik qilmaydi, aksincha yordam beradi. Shaxs manfaatlarini, uning huquq va erkinliklari to‘la darajada ro‘yobga chiqishiga ko‘maklashadi.

Fuqarolik jamiyati – haqiqiy fuqarolardan, ya’ni uzviy bog‘liklikda bo‘lgan hamda axloqiy madaniyatga tayanadigan huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardan iborat jamiyatdir. Fuqarolik jamiyati nafaqat davlatning majburlov kuchi bilan, balki uning a’zolari bo‘lmish fuqarolarning o‘zlari orqali saqlab turiladigan va qat’iy tartib qaror topgan jamiyatdir. Bunday jamiyat o‘zini o‘zi yuksak darajada tashkil etishi bilan ajralib turadi. Fuqarolik jamiyatiga davlatning kuchli ta’siri talab etilmaydi. Davlat bunday jamiyatning nazarotida bo‘lishi kerak, chunki davlat – fuqarolik jamiyatining “yollanma xizmatkori”. Zero u fuqarolar, korxonalar va muassasalardan olinadigan soliqlar hisobiga mavjud bo‘ladi. Ushbu jamiyat nafaqat o‘zining siyosiy, madaniy hayotini, balki iqtisodiy, ijtimoiy hayotini ham boshqarib turadi.

Hamma jamiyatlar ham fuqarolik jamiyati emas. Fuqarolik jamiyati ancha yuksak darajadagi ijtimoiy rivojlanish ko‘rsatkichidir. Ma’rifatli dunyoda “fuqarolar davlati” deb gapirilmaydi, “fuqarolar jamiyati” deyiladi. Davlat – boshqa narsa, fuqarolar jamiyati boshqa narsa. Bunday jamiyatda davlat tashkilotlaridan ko‘ra jamiyat

tashkilotlarining qadri balandroq turadi. Kuch ishlatuvchi tuzilmalar, vazirliklar, mahalliy hokimiyat davlat tashkilotlari tizimiga kiradi. Shuning uchun ham bizning asosiy maqsadimiz – bir kishi yoki jamoat tashkilotlarining fikri davlat tuzilmalarining fikridan ustunroq bo‘ladigan fuqarolar jamiyati qurishdan iborat.

Siyosiy madaniyat, siyosiy ong darajasi jamiyat hayotida inson ishtirokining qandayligini belgilaydi. Zotan, siyosiy madaniyat va siyosiy ong yuksak bo‘lgan joyda odamlar hokimiyat ishida faolroq ishtirok etishadi. Qarorlar qanday qabul qilinishi, uning ijrosi qanday nazorat qilinayotganligini kuzatib borishadi, munosabat bildirishadi. O‘zbekistonda nodavlat va jamoat tashkilotlari faoliyatini chuqurlashtirishning o‘ziga xos tizimi mavjud. Davlat bosh islohatchi sifatida bunga alohida e’tibor beradi. Aholining siyosiy faolligini kuchaytirish, jamiyatda manfaatlar va qarama-qarshi kuchlar o‘rtasida muvozanatni ta’minlaydigan kuchli mexanizmlarni shakllantirishga alohida e’tibor berish zarur. Bu mexanizm, eng avvalo, jamiyatni erkinlashtirish orqali odamlarning saylovlarga munosabatini o‘zgartirishni taqazo etadi.

Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, uning ehtiyojlarini qondirishda davlat qurilishi, boshqaruv tizimi va jamiyatni erkinlashtirish alohida ahamiyatga ega. Davlat vakolatlarini asta-sekinlik bilan, bosqichma-bosqich nodavlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga o‘tkazish, fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlarining rolini oshirib borish orqali demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish zarur. Bunda “Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari” konsepsiyasini amalga oshirish nazarda tutiladi. Bu – odamlarning siyosiy ongi, siyosiy madaniyati va faolligi yuksalib borgan sari, davlat vazifalarining nodavlat tuzilmalar va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o‘tishi, mahallalarning nufuzi va mavqeining oshishi, ularga ko‘proq huquqlar berilishi demakdir.

Siyosiy hayotni erkinlashtirish jarayonida jamiyatni boshqarish borasidagi vazifa-funksiyalar ikki yo‘nalishda qayta taqsimlanib boradi. Birinchisi – davlat markaziy idoralarning ayrim huquq va vazifalari mahalliy hokimiyatlar zimmasiga o‘tkaziladi. Shu tariqa mahalliy hokimiyatning huquq va ma’suliyati oshiriladi. Ikkinchisi – jamoat tashkilotlarining huquqi va mas’uliyatini oshirish, davlat zimmasidagi vakolatlarning bir qismini ular zimmasiga o‘tkazish. Buning uchun Konstitutsiya va qonun doirasida faoliyat ko‘rsatadigan jamoat, ya’ni nodavlat va nohukumat tashkilotlarining tarmog‘ini kengaytirish zarur.

Nodavlat, jamoat tashkilotlarining ko'payishi, ularning kundalik hayotimizdagi ahamiyati ortib borayotgani, fuqarolik jamiyati asoslari tobora mustahkamlanib, rivojlanayotganidan dalolat beradi. Aynan shunday tashkilotlarning faolligi va mas'uliyatining ortgani, fuqarolarning ongi va tasavvurida, kundalik hayotida ular tobora ko'proq ishtirok etayotgani "Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari" konsepsiyasini hayotga tadbiiq etishning muhim sharti va shaklidir. "Kuchli jamiyat" tushunchasining mohiyati shundan iboratki, xalq jamoat tashkilotlari orqali davlat idoralari faoliyatini nazorat qiladi, ularning o'z vazifalari va jamiyat oldidagi burchlarini to'g'ri va samarali bajarishiga ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda barpo etilayotgan jamiyat ana shunday kuchli jamiyat bo'ladi. Uning siyosiy tuzumi – demokratik, huquqiy davlat bo'lsa, ijtimoiy tuzumi – qonun ustuvor bo'lgan fuqarolik jamiyatidir. Eng muhimi, istiqloq tufayli odamlarning tafakkuri va hayotga munosabati o'zgardi, ularning davlatimiz buyuk kelajagiga bo'lgan qat'iy ishonchi kuchaymoqda. Bularning hammasi yangi jamiyat barpo etishday olijanob va mas'uliyatli ishda xalqimiz tayanadigan asosiy yutuqlardir. Ammo pirovard maqsadga yetish uchun mamlakatimizda boshlangan islohatlarni izchil davom ettirish, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot yo'lida yanada faol va fidoiy bo'lishimiz lozim. Milliy g'oya xalqimizni ana shu maqsad atrofida birlashtirib, ulug' ishlarga safarbar etadigan, bizga tayanch va ko'mak bo'ladigan ma'naviy mezondir.

Mustaqillik yillarida shakllanish yo'liga kirgan milliy g'oya xalqimizning asriy an'ana va qadriyatlarini, milliy o'zligimizni o'zida mujassamlashtirib, ularni umuminsoniy qadriyatlar, dunyo sivilizatsiyasi yutuqlari hamda ilg'or, taraqqiyparvar g'oyalar bilan boyitib, mamlakatimiz o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni aniq aks ettiradi. Uning vositasida har bir kishi, biz qanday jamiyat, qanday davlat, qanday tuzum barpo etmoqdamiz, uning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-ma'naviy asoslari nimalardan iborat, degan savollarga javob topa oladi.

Bizning bosh strategik maqsadimiz – ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot, bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik jamiyat barpo etishdir. Ko'pmulkchilikka asoslangan bozor iqtisodiyotini joriy qilish orqali yurtimizda yashaydigan barcha insonlar uchun millati, tili va dinidan qat'iy nazar, munosib hayot sharoitini yaratib berish, rivojlangan demokratik mamlakatlardagi kabi kafolatlangan turmush darajasi va erkinliklarni ta'minlash – davlatimiz siyosatining mazmun-mohiyatini ifodalaydi.

Ijtimoiy taraqqiyotga intilayotgan, siyosiy va iqtisodiy hayotni erkinlashtirish yo'ldan borayotgan har qanday jamiyat huquqiy madaniyati yuksak, erkin va ozod shaxsni tarbiyalashga intiladi. Zero, shundagina demokratiya, fikr va vijdon erkinligi, inson huquqlarini ta'minlash, gumanizm va umuminsoniy qadriyatlarga amal qilib yashash tamoyili jamiyat hayotining asosiy mezoniga aylanadi. Chunki, demokratiyaning ijodkori, amalga oshiruvchisi, rivojlantiruvchisi – insondir. Demokratiya – faqat xalq hokimiyati bo'lib qolmay, u ayni paytda har bir inson, har bir jamiyat va butun xalqning o'z mamlakati kelajagi, o'z taqdiri oldidagi mas'uliyati hamdir.

Turli manfaatlar, qarama-qashi kuch va harakatlar muvozanatini ta'minlaydigan ma'naviy omil bu – milliy g'oyadir. U ijtimoiy guruhlar manfaati va mafkurasidagi umumiylikni, ya'ni umummilliy manfaatlarni va yagona oliy maqsadni aks ettiruvchi g'oyadir. U millatning jipsligiga xizmat qiluvchi ma'naviy kuchdir. Ayni paytda, hozirgi murakkab va tahlikali zamon talablari, jamiyatimizni yangilash, mamlakatimizni modernizatsiya qilish bilan bog'liq maqsadlarimizga uyg'un va hamohang ravishda hayotning o'zi oldimizga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Tabiiyki, milliy g'oyamiz shu yurtga yashayotgan barcha odamlarning olijanob niyatlarini, hayotiy manfaatlarini mujassam etadigan yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi degan yuksak tushunchalarni o'z ichiga oladi.

“Albatta, barchamiz yaxshi tushunamizki, “milliy g'oya” degan so'z faqat bir millatga mansub bo'lib qolmasdan, mana shu tabarruk diyorumiz – O'zbekiston tuprog'ida yashayotgan, uni o'z ona Vatani deb biladigan barcha millat va elatlarga birdek daxldordir”. Endilikda oldimizda turgan eng muhim vazifa – ana shu yuksak tushunchalar bilan birga milliy g'oyamizning uzviy tarkibiy qismlarini tashkil qiladigan komil inson, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik kabi tamoyillarning ma'no-mohiyatini olib borilayotgan ishlarning markaziga qo'yishdan iborat.

Mafkuramiz, tutgan yo'limiz, bor kuch-g'ayratimiz ana shu ulug'vor niyatni amalga oshirishga yo'naltirilishi kerak. Xalqimizni, yurtimizdagi barcha siyosiy kuchlarni, nodavlat tashkilotlarni yagona umumiy maqsad atrofida birlashtiradigan, bir tanu bir jon qiladigan milliy g'oya ham aslida shu. Demokratik jamiyat – bu, eng avvalo, fuqarolik jamiyatidir. Chinakam demokratiyaning oliy mazmuni – shaxslararo, millatlararo, davlat va ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni uyg'unlashtirishdan iborat.

Bunda inson va jamiyat, jamiyat va davlat hokimiyati tinch-totuv yashaydi. Shu bilan birga siyosatda ham, ijtimoiy hayotda ham, fanda ham vakuum – bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Ya’ni, agar o‘z g‘oyang bo‘lmasa, chet g‘oya kelib hukmronlik qiladi.

Mamlakat hayotini yanada demokratlashtirishda milliy g‘oya asoslari hamda umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘un ta’minlanishi taraqqiyotga imkoniyat yaratadi. Bu imkoniyatdan faqat jamiyatni yanada demokratiyalashtirish bilan bog‘liq ezgu maqsad yo‘lida foydalanish kutilgan natijani beradi. Yoshlar ongiga milliy g‘oyani singdirishda etnomadaniy qadriyatlar, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan foydalanish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta’kidlaganidek: “Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashimiz lozim. O‘tmishga berilgan baho albatta xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan xoli bo‘lishi zarur. Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak.” Milliy g‘oya umuminsoniy g‘oyalar bilan mushtarak holda jamiyat hayotini yanada demokratlashtirishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Abdullayev, Sh. "O‘zbek milliy madaniyati va ma’naviy merosi" – Toshkent: Fan, 2020.
2. Ro‘ziyev, H. "Etnomadaniyat va an’analar" – Toshkent: Ma’rifat, 2019.
3. Yusupov, A. "Milliy qadriyatlar va ma’naviy yuksalish" – Samarqand: Ilm, 2021.
4. Karimov, I. "Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch" – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. Tursunov, Sh. "O‘zbek xalq an’analari va ma’naviy qadriyatlari" – Buxoro: Buxoro nashriyot-matbaa, 2022.
6. Sattorov, D. "Globallashuv davrida milliy madaniyatning ahamiyati" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.